

MILLIY MADANIY MEROSNI SAQLASHDA KUTUBXONANING O'RNI

Xaydarova Ro'zixon Abdurasul qizi
Qo'qon Davlat Universiteti Gumanitar
fanlar va tillar fakulteti Tarix yo'nalishi 2-bosqich 203-guruh talabasi
Tel:+998951347616

E-mail: Xaydarovarozi5@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655037>

Annotatsiya

Mazkur maqolada kutubxonalarning milliy madaniy merosni saqlash, asrash va kelajak avlodlarga yetkazishdagi o'rni yoritiladi. Kutubxonalar fondlarida jamlangan qo'lyozmalar, nodir nashrlar, tarixiy hujjatlar hamda elektron resurslar milliy madaniyatning muhim tarkibiy qismi sifatida tahlil qilinadi. Shuningdek, merosni kataloglashtirish, konservatsiya qilish va raqamlashtirish jarayonlari orqali uning saqlanishi hamda keng jamoatchilikka yetkazilishi masalalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida kutubxonalarning tarixiy xotirani asrash, milliy o'zlikni mustahkamlash va ma'naviy qadriyatlarni rivojlantirishdagi muhim ijtimoiy-madaniy institut sifatidagi roli asoslab beriladi.

Аннотация

В данной статье освещается роль библиотек в сохранении, защите и передаче национального культурного наследия будущим поколениям. Анализируются рукописи, редкие публикации, исторические документы и электронные ресурсы, собранные в библиотечных фондах, как важная составляющая национальной культуры. Также рассматриваются вопросы сохранения и донесения наследия до широкой общественности посредством каталогизации, консервации и оцифровки. Исследование обосновывает роль библиотек как важного социально-культурного института в сохранении исторической памяти, укреплении национальной идентичности и развитии духовных ценностей.

Abstract

This article highlights the role of libraries in preserving, preserving and transmitting national cultural heritage to future generations. Manuscripts, rare publications, historical documents and electronic resources collected in library funds are analyzed as an important component of national culture. Also, the issues of preserving and communicating heritage to the general public through the processes of cataloging, conservation and digitization are considered. The research substantiates the role of libraries as an important socio-cultural institution in preserving historical memory, strengthening national identity and developing spiritual values.

Kalit so'zlar: milliy madaniy meros, kutubxona, qo'lyozmalar, nodir nashrlar, tarixiy xotira, raqamlashtirish, konservatsiya, madaniy qadriyatlar, merosni saqlash, axborot resurslari.

Ключевые слова: национальное культурное наследие, библиотека, рукописи, редкие публикации, историческая память, оцифровка, консервация, культурные ценности, сохранение наследия, информационные ресурсы.

Keywords: national cultural heritage, library, manuscripts, rare publications, historical memory, digitization, conservation, cultural values, heritage preservation, information resources.

Kutubxona - bosma, qo'lyozma asarlardan ommaviy foydalanishni ta'minlovchi madaniy-ma'rifiy va ilmiy muassasa; muntazam ravishda bosma asarlar to'plash, saqlash, targ'ib qilish va kitobxonlarga yetkazish, shuningdek, axborot- ishlari b-n shug'ullanadi, ommaning madaniy saviyasini oshirishda faollik ko'rsatadi. Kitobxonlarga xizmat ko'rsatish Kutubxonaning asosiy faoliyati bo'lib, qolgan barcha faoliyatlar uchun xizmat kiladi. Kitobxonlarga xizmat ko'rsatishning asosiy maqsadi ularni adabiyotga bo'lgan talablarini imkon boricha to'liq qondirish va adabiyot tanlashlariga yordam berishdan iborat. Har bir Kutubxona o'z turiga ko'ra kitobxonlarni tabaqalarga bo'lib, alohida kitobxonlar guruhlariga ajratgan holda xizmat ko'rsatishni tashkil qiladi. Adabiyotlar targ'ibotining barcha shakl va usullari kitobxonlar talabini imkon qadar to'liq va tezkorlik bilan qondirishga qaratiladi[1].

Kutubxona — insoniyat tarixidagi eng qadimiy bilim makonlaridan biri. Qadimgi Yunoniston, Misr, Bobilda ham kutubxonalar mavjud bo'lgan. Ularning vazifasi kitoblarni yig'ish, saqlash va kelajak avlodga yetkazish bo'lgan. Bugungi kunda esa kutubxona funksiyalari yanada kengaydi: axborot texnologiyalaridan foydalanish; elektron resurslarni boshqarish; ilmiy tadqiqotlarga yordam; ta'lim jarayoniga qo'llab-quvvatlash. Demak, kutubxona — jamiyat hayotida doimo zarur bo'lgan strategik tashkilotdir.

Kutubxonalarda saqlanayotgan qo'lyozmalar, nodir kitoblar, tarixiy manbalar — xalqning ko'p asrlik merosidir. Ularni asrab-avaylash, raqamlashtirish, ilmiy muomalaga kiritish kutubxonaning muhim vazifalaridan biridir[2].

Milliy kutubxonaning asosiy vazifalaridan biri bu milliy resurslarni jamlashdir. Bu resurslar nafaqat kitoblar va jurnallarni, balki qo'lyozmalar, arxiv hujjatlari, audiovizual materiallar, raqamli kolleksiyalar va boshqa ko'plab turdagi axborot manbalarini o'z ichiga oladi. Milliy kutubxona ushbu boyliklarni tizimli ravishda to'plab, ularni saqlash va himoya qilishni ta'minlaydi. Bu resurslarning mavjudligi va ularning sifatli saqlanishi milliy madaniyat va tarixni saqlash, avloddan -avlodga yetkazishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ular ilmiy tadqiqotlar uchun asosiy manba hisoblanadi, chunki tadqiqotchilar, talabalar va mutaxassislar mazkur resurslardan foydalanib, yangi bilimlar yaratadilar. Milliy kutubxonaning resurslarini zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida raqamlashtirish jarayoni kutubxonaning faoliyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda[3].

Bundan tashqari, milliy kutubxonalar jamiyatning madaniy hayotida markaziy rol o'ynaydi. Ular madaniy tadbirlar, ko'rgazmalar, adabiy kechalar va boshqa ijtimoiy faoliyatlarni tashkil etadi. Bu tadbirlar aholining madaniy saviyasini oshirishga, milliy qadriyatlarni saqlashga ko'maklashadi. Milliy kutubxonalar shuningdek, yosh avlodni kitobxonlikka jalb qilish, ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishini uyg'otish mas'uliyatini ham o'z zimmasiga oladi. Shu tariqa, kutubxonalar jamiyatda ma'rifat markazi sifatida faoliyat yuritadi[4].

Ijtimoiy taraqqiyotni belgilovchi omillar orasida kitoblar muhim o'rin egallab, kitob mutolaasi jamiyat a'zolarining ma'naviy yuksalishiga, tafakkur doirasining kengayishiga yordam beruvchi asosiy vosita hisoblanadi. Mashhur faylasuf Deni Didro «Kim kitob o'qishdan to'xtasa, bilingki, u fikrlashdan ham to'xtagan bo'ladi», deb yozgani bejiz emas. Chunki insoniyatning asrlar davomida to'plagan bilim va tajribasi, tafakkur olami, ma'naviyati, avvalo, kitoblarda aks etadi. Shuning uchun kitoblar azaldan muqaddas hisoblanib, ular asrab-avaylab kelinadi. Mamlakatimizda kutubxonalar qadimgi davrlardan boshlab faoliyat ko'rsatgan, jamiyat taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatadigan alohida mavqega ega bo'lgan omil sifatida qadrlanib kelgan. Kutubxonalarning jamiyatdagi o'rni, maqsad va vazifalari, uning ijtimoiy tuzilma

sifatidagi ahamiyati beqiyosdir. Mustaqillik yillarida ma'naviy-ma'rifiy muassasa hisoblangan kutubxonalarining mavqeini oshirish, moddiy-texnik ta'minotini mustahkamlash, kutubxonalar fondini muntazam ravishda yangi adabiyotlar bilan to'ldirish, elektron asarlar bazalarini yaratish, kutubxonalarga keng kitobxonlar ommasini jalb etish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Chunki kutubxonalar ijtimoiy ongini shakllantirishga, ayniqsa, milliy g'oyani yoshlar ongiga singdirishga xizmat qiladigan asosiy madaniy ma'rifiy maskanlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, jahon hamjamiyatidan munosib o'rin egallashda, zamonaviy ilm-fan yutuqlarini o'zlashtirishda, ilg'or axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishda, yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirishda ham kutubxonalarining roli katta. Bugungi kunda O'zbekistonda 17 mingdan ziyod turli tizim va ko'lamdagi kutubxonalar aholiga ziyo va ma'rifat tarqatish yo'lida xizmat ko'rsatib kelmoqda

“Dunyoda hech qachon bir xil tong otgan emas”. Mazkur ibora paydo bo'lganidan buyon ming yillar o'tdi. Bu –butun koinot, tabiat va bashariyat doimiy o'zgarishda, yangilanishda deganidir. Hozirgi kunda bizning xalqimiz hayotida ham yangi tong otmoqda. Bu –yangi taraqqiyot, yuksalish tongidir. El-yurtimiz dunyodagi eng rivojlangan davlatlarga xos hayot darajasiga erishish, yangi jamiyat qurishdek ulug'vor maqsadlar bilan yashamoqda. Keyingi yillarda hayotimizning barcha sohalarida keng qamrovli islohot va tub o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bunga misol qilib birgina hozirgi kunda kutubxonalarga qaratilayotgan e'tibor timsolini ko'rishimiz mumkin. Mamlakatimiz rahbari tomonidan kutubxonalarga, kutubxonachilarga alohida e'tibor qaratilyapti. Kutubxonachilar malakasini oshirish bo'yicha bir qancha islohotlar o'tkazilyapti. Qolaversa, kutubxonachilarning oyligi ko'tarilib, o'qituvchilar oyligiga tenglashtirish masalalari ko'rib chiqilyapti. Bundan bugungi kunda kutubxonalarga talab oshayotganini, kutubxonarga e'tibor qaratilayotgani ko'rishimiz mumkin[5].

Xulosa qilib aytganda Milliy madaniy merosni asrash va kelajak avlodlarga yetkazishda kutubxonalar muhim ijtimoiy-madaniy institut sifatida katta ahamiyat kasb etadi. Ular fondlarida jamlangan qo'lyozmalar, nodir nashrlar va tarixiy hujjatlar xalqning tarixiy xotirasi hamda ma'naviy qadriyatlarini saqlab qolishga xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar, xususan raqamlashtirish jarayonlari merosni uzoq muddat saqlash va undan keng jamoatchilik foydalanishini ta'minlaydi.

Shu jihatdan, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi faoliyati milliy madaniy merosni tizimli ravishda to'plash, asrash va targ'ib etishda muhim o'rin tutadi. Natijada kutubxonalar jamiyatning intellektual salohiyatini oshirish, milliy o'zlikni mustahkamlash va ma'naviy taraqqiyotga xizmat qiluvchi yetakchi markazlardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekistonda kutubxonachilik ishi, T., 1989; Qosimova O.
2. H.Karimova (2025). “Kutubxonalarining innovatsion faoliyati”
3. Karimova, N. "Kutubxonachilikda xalqaro hamkorlik: istiqbollar va muammolar" – Toshkent: Sharq, 2021.
4. <https://oyina.uz/uz/teahouse/1750>
5. file:///C:/Users/user/Downloads/177-179.pdf